

ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ ВА МОЛИЯВИЙ РЕСУРСЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА САМАРАДОРЛИК МАСАЛАСИ

Салим Дусанов

иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори PhD,
мустақил тадқиқотчи, Ўзбекистон халқаро ислом академияси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10477569>

Олий таълим ташкилотларни давлат миқёсида қўллаб-қувватлаш илк бора XIX асрда Франция ва Германияда кузатилди. Бироқ кейинги аср давомида турли хил мамлакатларда яратилган нодавлат олий таълим тизими худди шу тармоқнинг давлат секторига нисбатан анча самарали эканлигини кўрсатди¹. Жаҳон тажрибасида, умуман олганда, молиялаштиришнинг иккита асосий йўналиши мавжуд: Индивидуал ва институтционл молиялаштириш.

Олий таълим олишга сарфланувчи шахсий харажатлар шахсий даромад ҳисобидан, институтционл харажатлар эса давлат бюджети ҳисобидан қопланади.

Давлат ҳам шахсий харажатларни қоплашга ўз ҳиссасини қўшиши, хусусий даромад манбаси эса институтционл қийматга ўз ҳиссасини қўшиши мумкин. Шунингдек, схемани шундай кўринишга келтириш мумкинки, унда оммавий молиялаштиришнинг бир қисми таълим муассасаларига таълимга сарфланувчи харажатларни рағбатлантириш орқали ёки талаба орқали йўналтирилади².

Олий таълим муассасаларини молиялаштириш жараёнида икки хил принципал ёндашувлар шаклланган. Биринчи ёндашувга кўра, олий таълим муассасалари давлат ва жамият манфаатларига хизмат қилувчи ташкилот сифатида кўриб чиқилади. Иккинчи ёндашувда эса улар оладиган маълумотидан келажакда қўшимча даромад олиш мақсадида фойдаланувчи алоҳида шахсларга (талабаларга) хизмат кўрсатувчи тижорат корхоналари сифатида кўриб чиқилади. Биринчи ёндашувда харажатларнинг барчаси ёки катта қисми давлат зиммасида бўлса, иккинчи ёндашувда талабалар зиммасида бўлади. Бозор иқтисодиёти шароитида кейинги вариант тобора кенг тарқалмоқда, чунки бу ёндашувнинг учта асосий афзалликлари мавжуд:

¹ В.Николаев, Я. Дудкевич. Корпорация ОКО. Публикации. статьи web сайта «Механизм финансирования высшего образования». 2002.

² Волфганг Ройтер. «Финансирование образования: международные модели, пути, опыт и мышление». Журнал «Университетское управление практика и анализ». №4(15) 2000. Екатеринбург.

- олий таълим муассасалари ўқув жараёнида талабаларнинг эҳтиёжларига яхшироқ эътибор қаратадилар;

- олий таълим муассаса ресурслари, асосан, талабалар ҳисобига харид қилинади;

- талабалар учун рақобат ривожланади.

Бозорга йўналтирилган ёндашув меҳнат бозори шаклланмаган ёки ривожланмаган ва талабалар маблағларни таълим олишга киритишдан тўғридан-тўғри фойда олинишига ишонмайдиган мамлакатларнинг кўпчилигида ўз ўрнини топа олмайди. Бироқ бозор самарадорлигини талабалар тўловига тўлиқ боғламаган ҳолда ҳам эришиш мумкин. Давлат маблағлари олий таълим муассасаларига грантлар, ваучерлар ва қарз бериш ёрдамида талабалар орқали етказилиб, бу олий таълим муассасалари ўртасида рақобатчиликни юзага келтиради. Олий таълим муассасалари эҳтиёжларини молиялаштиришнинг бир нечта услублари мавжуд:

- Олий таълим муассасалари эҳтиёжларини харажатлар бўйича молиялаштириш услуби;

- Олий таълим муассасалари эҳтиёжларини натижалар бўйича молиялаштириш услуби;

- Олий таълим муассасалари эҳтиёжларини талабалар орқали молиялаштириш услублари шулар жумласига киради.

Бугунги кун амалиётида шартнома бўйича ёки воситачи ташкилотлар орқали молиялаштириш механизми билан боғлиқ муаммоларга жавобан таълим инфратузилмаси етарлича ривожланмаган мамлакатларда харажатлар бўйича молиялаштириш томон ҳаракатланиш кузатилмоқда. Саноати ривожланган мамлакатларнинг кўпчилиги ҳамда Осиё ва Африканинг ривожланаётган мамлакатларида молиялаштириш таълим тизимига киришда сарфланувчи харажатларга асосан ажратилади. Бундай молиялаштириш харажатларни аниқлаш усуллари, нормативлари ва воситаларига таянган ҳолда муайян олий таълим муассасалари ва дастурларни молиялаштиришни режалаштириш ва амалга ошириш мумкин бўлишини талаб қилади. Бунда таълим олишнинг қийматини ҳисоблашда фойдаланувчи методология олий таълим муассасаларини рағбатлантириш жараёнига катта таъсир кўрсатади.

Давлат олий таълим муассасаларига уларга ажратилувчи маблағларни сарфлашда қанчалик кўп эркинлик берадиган бўлса, кириш бўйича молиялаштириш технологияси шунчалик кенг қўлланади.

Биринчи ёндашувда сметалар турларига кўра (яъни ойлик маош, асбоб ускуналар, талабаларга хизмат кўрсатиш ва ҳоказо) тақсимланади.

Иккинчи ёндашувда бюджетни қиймат марказлари бўйича тақсимланади – бунда кўпинча алоҳида факультет, баъзи ҳолларда эса алоҳида ўқитувчилар кўзда тутилиб, молиялаштириш дастурларига мос келади.

Учинчи ёндашувда сметаларни фаолият турлари, яъни таълим олишга ёки тадқиқот ишлари бўйича тақсимланади.

Бироқ, олий таълим муассасалари харажатлари самарадорлигини оширишлари учун улар ўзларига ажратилаётган маблағларни қайта тақсимлай олиш ҳуқуқига эга бўлишлари зарур.

Кўпчилик ҳукумат вакиллари ташкилотлардан сметаларнинг ҳар бир таркибий қисмини асослаб беришни талаб қилади. Олий таълим муассасалари ўзларининг келгуси йилдаги бюджетларини молиялаштирувчи таълим вазирлигига тақдим этади. Бунда сметаларнинг ҳар бир таркибий қисми алоҳида кўриб чиқилади. Сметалар харажатлар тоифаларининг қиймат таҳлилидан сўнг қабул қилинади. Баъзи бир ривожланаётган мамлакатларда бюджет қиймат кўрсаткичлари асосида тасдиқланади. Қиймат кўрсаткичлари чизиқли бюджет бўйича қарорларни бошқариш қоидаларини аниқлашда фойдаланилади. Улар, шунингдек, талабалар сони – ўқитувчилар сони нисбати, бино ва иншоотлар сони каби кўрсаткичларни ҳам ўз ичига олади.

Дастлаб чизиқли бюджетдан фойдаланган кўплаб мамлакатлар харажатлар марказларига грант пакетлари ажратишга ўтиб, олий таълим муассасаларининг эркинлигини кенгайтира бошлади.

Мазкур ёндашувда олий таълим муассасаларининг қабул даражаси каби тавсифномаларидан фойдаланувчи формулалар ёрдамида бюджетни аниқлашга имкон яратилади. Олий таълим муассасалари бюджетини вазирликка тақдим қилиш ўрнига молиялаштирувчи ташкилот фаолият турлари бўйича харажатларга, асосан, таълим ва тадқиқот ишларига маблағ ажратади. Умумий миқдорни бирлик қийматига кўпайтириш энг кўп тарқалган ёндашув ҳисобланади. Бундай ёндашув бюджет маблағларини ажратишнинг бошқа шакллари билан (тадқиқот ишларига маблағ ажратиш, ташқи ишларга шартнома бюджети) уйғунлаштирилиши керак.

Олий таълим ташкилотларини молиялаштириш жараёни ёки миқдорини аниқлаштиришда фойдаланиладиган формулаларнинг икки хил гуруҳи мавжуд.

Биринчиси – қабул формуласи бўлиб, унинг асосида давлат олий ўқув юртларига ўқишга қабул қилинган талабалар сонига мутаносиб равишда фондлар ажратади.

$$\sum = (N + (b + c + d + f + j)) * TK^3$$

Бунда, *N*-1-курс қабул, *(b + c + d + f + j)*-2-4 курслар, магистратура ва докторантура босқич талаба ва тадқиқотчилар, *TK*-ажратиладиган бюджет маблағларига тузатиш коэффиценти.

Иккинчи турдаги формула бўйича эса қиймат коэффиценти ходимлар сонига кўпайтирилади.

$$\sum_{18}^{xxx} = (PPS + AUP) * QK^4$$

Бунда, *PPS*-профессор-ўқитувчилар таркиби, *AUP*-маъмурий бошқарув, ўқув ёрдамчи ва техник ходимлар таркиби, *QK* қиймат коэффиценти

Формулалар бўйича фаолият соҳаси, ўқув дастурининг ёки олий ўқув юртининг турига мос равишда ҳиссаларга бўлинади. Ушбу формулаларда фойдаланиладиган коэффицентлари ресурсларнинг ички тақсимоти учун стимул бўлиб хизмат қилади. Ҳисса коэффицентлари, асосан, фаолият соҳаси, маълумот даражаси, олий таълим муассасалари (жойлашган ўрни, катталиги, вазифалари) ва талабаларнинг турлари учун киритилади. Аслини олганда, ҳисса коэффицентлари қийматлар нисбатини акс эттириши лозим, масалан, инженерлик курслари санъатшунослик курсларидан уч барабар қимматроқ туриши керак. Аммо, ҳисса коэффицентлари ҳукуматнинг қабул устидан яширин назорат ўрнатиш шакли сифатида ҳам қўлланилиши мумкин: агар ҳукумат инженер ўринлари сонини кўпайтирмоқчи бўлса, у инженерларга тааллуқли ҳисса коэффицентини оширади. Қабул формулалари таркибидаги кенгайтириш стимуллари чеклаш учун баъзи формулаларда қўшимча талабаларга бериладиган тўловларни камайтириш кўзда тутилади ва шу йўл билан ҳисса коэффиценти ўзгартирилади. Бундай ёндашувнинг назарий устунлиги шундан иборатки, у олий таълим муассасаларини

³ Муаллиф ишланмаси

⁴ Муаллиф ишланмаси

кўрсатилган суммадан самарали фойдаланишнинг қўшимча воситаларини излаб топишга ундайди. Шу тариқа маблағлар таълимни янада самарали амалга оширишга имкон берувчи соҳаларга ўтказилади. Бундан ташқари, барча олий таълим муассасаларига қатъий стандартларни белгилаш ўрнига молиялаштириш тизимининг мослашувчанлиги ошади. Кириш бўйича молиялаштириш давлат ва олий таълим муассасалари ўртасида кириш сметалари асосида ресурслар билан таъминлаш учун шартнома тузилиши мажбурийлигини кўзда тутди. Шу тариқа молиялаштириш кириш нархлари ўзгармаслиги учун нисбатан барқарор бўлиши лозим. Натижада кириш бўйича молиялаштириш кўпинча шартнома ёндашувларига қараганда молиялаштиришни барқарор таъминлайди.

Кириш бўйича молиялаштириш механизмларининг кўпчилиги таълим жараёнининг самарадорлигини ошириш стимуллари таъминлай олмайди. Кириш бўйича молиялаштиришда ойлик иш ҳақининг ўрни, албатта, қоплансада, бошқа ресурслар қиймати амалда назорат қилинмайди. Шу сабабли олий таълим муассасалари бу қийматларни камайтиришдан манфаатдор бўлмайди. Агар давлат фақат фаолиятнинг таълим турлари бўйича маблағ ажратадиган бўлса, бу пуллар таълим сифатини оширишга сарфланиши ёки олий таълим муассасалари ушбу ресурсларни тақсимлашнинг энг яхши йўллари излаб топишлари кафолатланмайди. Молиялаштириш шакллари олий таълим муассасаларига ресурслар ўртача эмас, балки юқори нархлар бўйича таъминланганда самарасиз кенгайишига имконият яратилади.

Кириш бўйича молиялаштириш шунга ҳам олиб келадик, олий таълим муассасалари қабул қилувчи қарорлар меҳнат бозорининг ишчи кучи талабларига тескари бўлиб, олий таълим муассасаларининг бир хиллиги юзага келади. Фондларни белгилаш учун кўрсаткичлардан фойдаланиш олий таълим муассасалари интилиши лозим бўлган нормани белгилаб беради. Яна бир муаммо эса кириш мезонлари билан боғлиқ. Масалан, ўқитувчилар сонини фақат қабул қилинувчилар сонигина эмас, балки тадқиқот ишлари ҳам белгилаб беради. Кичик таълим тизимларида бу барча олий таълим муассасалари қувватларини шакллантиришда катта самара бериши мумкин.

Натижалар бўйича молиялаштириш олий таълим муассасалари битирувчиларини тайёрлаш самарадорлигига асосланади. Бу тизимда талабаларни тайёрлаш сифатини қатъий назорат остига олиш лозим.

Ҳукуматнинг натижалар бўйича молиялаштириш технологиясини ишлаб чиқишдан манфаатдорлиги шундаки, олий таълим муассасалари битирувчиларини тайёрлаш учун сарфланувчи харажатларнинг юқорилиги, олий таълим муассасаларининг самарасиз фаолияти ёки таълим тизими орқали ўқувчи талабалар билим даражасининг пастлиги сабаб бўлди. Натижалар бўйича молиялаштириш самарасиз ишлашнинг олдини олишга ва ресурслар бирлигида юқори натижалар олишга имкон яратади. Бироқ ҳукумат назорати доим ҳам бу мақсадларга эришишга олиб келавермайди. Олий таълим муассасаларини натижалар бўйича молиялаштиришнинг ривожланган тизими амал қилувчи барча мамлакатларда олий таълим муассасалари қабул қилиш (асосан, автоматик қабул қилиш сиёсати) ва маблағларни қайтариш (жумладан, талабаларнинг ўқиш учун пул тўлашларини жорий қилиш) масалаларида чеклаб қўйилган. Бу чеклашлар талабаларни саралаш ва такроран ўқитиш нормаларининг юқори бўлишига олиб келади, чунки талабаларни ўқитиш сифати пасаяди ва уларда ўқишни тезроқ тугатишга ҳеч қандай стимул бўлмайди. Бошқа томондан маблағларни ички тақсимлашга оид чеклашлар нисбатан қатъий бўлмайди, чунки натижалар бўйича молиялаштириш технологияси олий таълим муассасалари уларнинг стимули мавжудлиги сабабли маблағларни тақсимлаш бўйича қарор қабул қилишда эркинликка эга бўлишларини талаб қилади.

Талабаларни саралаш ва қайта тайёрлаш даражаси юқори бўлган баъзи бир тизимлар олий таълим муассасалари учун чиқимларни камайтириш йўллари яратиш механизмига эга. Олий таълим муассасаларида ички педагогик муаммолардан ташқари давлатнинг таълим соҳасидаги сиёсатининг иккита асосий жиҳати – очиқ танлов ва талабаларни қўллаб-қувватлашнинг турли хил схемалари мавжуд бўлиб, улар талабаларнинг таълим олиш самарадорлигининг паст бўлишига олиб келади. Агар олий таълим муассасалари ўқишга кириш пайтида танловни амалга оширмаса, у ҳолда университет юкламаларига бардоши етмаган талабалар қолақ бўлиб қолади ва ўқишдан ҳайдалади. Иккинчидан, талабанинг ҳаёт шароити шу олий таълим муассасалари битирувчиларига нисбатан яхшироқ бўлса, айниқса, олий таълим муассасалари қўшимча тўланувчи пул миқдори кам бўлган ҳолда талабалар олий таълим муассасаларида иложи борича кўпроқ қолишга ҳаракат қилади.

Натижа бўйича молиялаштириш соҳасидаги мисоллар уларга, асосан, хулоса чиқариш учун ҳали жуда янги. Умуман олганда, натижалар бўйича

молиялаштириш формуласи жорий қилинган мамлакатларда жамғармалардан фойдаланиш самарадорлиги ва йиллик барқарорлик ўртасида мувозанатни кучайтириш зарурлиги маълум бўлди. Агар барча олий таълим муассасаларини молиялаштириш бажаришга асосланадиган бўлса, йилдан-йилга ўсиб боровчи ноаниқлик режалаштиришда қийинчиликларни юзага келтириши ва олий таълим муассасалари таълимни такомиллаштириш воситаларини излаб топишга маблағ сарфлашдан воз кечишга мажбур қилиши мумкин.

Натижа бўйича молиялаштириш олий таълим муассасаларини тақсимлаш ва уларнинг ишчи кучи бозори талабларига реакциясини пасайтиришда худди Кириш бўйича молиялаштириш каби муаммоларга эга. Ҳар битта битирувчига сарфланувчи харажатларнинг гипотетик нормаси ишлаб чиқилгандан сўнг турли хил олий таълим муассасаларида ушбу кўрсаткичлар ўртасидаги фарқни аниқлашга эҳтиёж юзага келмайди. Натижа бўйича молиялаштириш ҳақиқий бўлмаган стимулларга қарши курашиш учун яна битта ёндашувни талаб қилиши мумкин. Ҳозирги пайтда молиялаштиришнинг ушбу механизмини олий таълим муассасалари турли-туманлиги ва уларнинг амалиёт талабларига жавобларини ошириш бўйича ислоҳ қилиш имкониятлари изланмоқда. Бундай молиялаштиришда асосий муаммолардан бири бажаришни такомиллаштириш учун етарли бўлган, бироқ олий таълим муассасалари фаолиятига путур етказиш ҳисобига амалга оширилмайдиган стимулларни ишлаб чиқиш ҳисобланади. Бундан ташқари, кўп ҳолларда ушбу механизм қўлланганда сифатга нисбатан миқдорга кўпроқ баҳо берилади. Сифатни рағбатлантириш ривожланаётган мамлакатларнинг кўпчилигида устувор йўналиш ҳисобланади. Натижа бўйича молиялаштириш ҳам олий таълим муассасалари меҳнат бозоридаги ўзгариб турувчи талабларга мослашиш учун олий таълим муассасаларининг турли-туманлиги ва мослашувчанлигини оширишга жуда кам хизмат қилади.

Олий таълим муассасаларини молиялаштиришнинг юқорида санаб ўтилган усуллари бевосита олий таълим муассасаларига маблағ ажратишнинг турли хил механизмларига бағишланган бўлса, маблағларни бевосита олий таълим муассасаларига эмас, балки талабалар орқали йўналтириш муқобил йўл ҳисобланади. Ушбу билвосита ёндашув ёрдамида давлат олий таълим муассасаларини эмас, балки талабаларни қўллаб-қувватлайди ва олий таълим муассасаларининг стимулларига

катта таъсир кўрсатади. Тизим муаллифлари ваучерларни давлат субсидияларига бозор механизмларини киритиш воситаси сифатида кўриб чиқади. Талабалар орқали молиялаштириш технологияси рақобатчиликни ривожлантиради, бу эса ўз навбатида самарадорлик ва сифатни оширишни рағбатлантиради. Рақобатчилик икки поғонада бўлади: талабалар давлат томонидан қўллаб-қувватланиш учун, олий таълим муассасалари эса талабалар учун рақобат қилишлари лозим. Талабалар орқали молиялаштиришнинг биринчи мисоли бу ваучер молиялаштиришдир. Ваучерлар чекланган миқдорда олий таълим муассасаларида ҳам қўлланган бўлсада, улар, асосан, бошланғич ва ўрта умумтаълим мактабларига нисбатан қўлланган. Соф ваучер режалаштиришдан келиб чиққан ҳолда олий таълим муассасалари таълим учун ҳақ тўлаш ҳажмини белгилашда мустақил бўлишлари, давлатнинг иштироки эса талабалар орқали амалга оширилиши лозим. Талабаларни қўллаб-қувватлаш индивидуал грантлар шаклида бўлиб, уларнинг ҳажмини давлат томонидан молиялаштириш ҳажмига тенглаштириш мумкин. Талабаларни қўллаб-қувватлашнинг грант шакли кўпинча олий таълим муассасаларида таълим учун тўланувчи суммага тенг ёки ундан кам бўлади.

Ҳукумат молиявий ёрдам олувчи талабалар сонини чеклаб қўйиши керак. Ушбу молиявий ёрдамни кўрсатиш ҳақидаги қарор имконият ёки эҳтиёжлар асосида қабул қилиниши лозим. Молиявий ёрдамни унга ўта муҳтож бўлган талабалар олий таълим муассасаларида ўқиш учун тўланувчи суммадан кўпроқ оладиган тарзда ҳам тақсимлаш мумкин.

Адабиётлар:

1. В.Николаев, Я. Дудкевич. Корпорация ОКО. Публикации. стати web сайта «Механизм финансирования высшего образования». 2002.
2. Волфганг Ройтер. “Финансирование образования: международные модели, пути, опыт и мышление”. Журнал “Университетское управление практика и анализ”. №4(15) 2000. Екатеринбург.
3. М.Х.Саидов “Олий таълим тизимида молиявий бошқарув китоби “Тафаккур-бўстони” Тошкент-2011й, 7-б”
4. Ключков В. В. Экономика образования: иллюзии и факты. М.: Мысль, 1985. 176 с.
5. Зборовский Г.Е. Образование: от XX к XXI веку. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2000. – 300 с.

6. В. Н. Пугач, Е. Е. Семченко, Н. К. Алимова “Основы экономики образования” Учебное пособие – М.: Мир науки, 2017. 70-С – Режим доступа: <http://izd-mn.com>,
7. Высшее образование // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.

